
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.24

DOI 10.5281/zenodo.6559035

ЭКОНОФИЗИКА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ: I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

ECONOPHYSICS AS A THEORETICAL BASIS FOR ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SAFETY: I. STATEMENT OF THE PROBLEM

КИРЕЕВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет).*

KIREEV VICTOR BORISOVICH,

*candidate of physical and mathematical sciences, associate professor,
Moscow Institute of Physics and Technology
(National Research University).*

В данной работе сформулировано понятие «развивающаяся система» с использованием такой физической характеристики как свободная энергия и проведено сопоставление физических и экономических подходов к анализу проблем устойчивого развития и безопасности. Показано, что перспективным эконофизическим подходом для рассмотрения этих проблем является анализ потоков энергии, вещества и информации между окружающей средой и системой (объектом), а также соответствующих потоков между составными частями (компартаментами) рассматриваемой системы и/или объекта, устойчивое развитие и безопасность которого необходимо обеспечивать.

In this paper, the concept of "developing system" is formulated using such a physical characteristic as free energy. A comparison of physical and economic approaches to the analysis of problems of sustainable development and safety is carried out. It is shown that a promising econophysical approach to consider these problems is the analysis of the flows of energy, matter and information between the environment and the system (object), as well as the corresponding flows between the constituent parts (compartments) of the system and/or object under consideration, the sustainable development and safety of which is necessary provide.

Ключевые слова: *эконофизика, развивающаяся система, свободная энергия, устойчивое развитие, безопасность, анализ проблем.*

Key words: *econophysics, developing system, free energy, sustainable development, safety (security), problem analysis.*

В данной работе анализируются актуальные направления развития фундаментальных и прикладных аспектов экономофизического анализа экономических явлений и процессов, в частности, применительно к проблемам устойчивого развития и безопасности.

Задачи прогнозирования и эффективного управления технологическим и социально-экономическим развитием, включая задачи формирования оптимальных стратегий развития сложных технолого-экономических систем, социально-экономических и финансово-экономических систем и структур, являются актуальными, а исследования в этой сфере в настоящее время активно развиваются. Однако количественные, а порою и драматические качественные расхождения между прогнозами и экономическими реалиями в последние годы стимулировали желание исследователей понять причины происходящего и попытаться объяснить их на языке, принятом в точных и естественных науках и, прежде всего, в физике и математике, породив такое направление как экономофизика [2; 3; 6; 8; 9].

Направление экономофизика первоначально возникло для описания и анализа функций распределений флуктуаций доходности различных финансовых инструментов и их корреляционного анализа, когда удалось применить для этого подходы, развитые в статистической физике (обзор ранних работ см. в [6]). Заметим, что близкие вероятностно-стохастические подходы развиваются и в современной математической финансовой экономике [10]. В качестве примера прикладного использования стохастических подходов можно привести работу [2]. В этой работе в условиях неопределённости и недостатка достоверной рыночной информации были рассмотрены возможности развития инструментария, возникшего на стыке таких наук как экономика, математика и физика для анализа закономерностей современного рыночного процесса и прогнозирования реальных возможностей его государственного регулирования, прежде всего, нормами и институтами законодательной системы.

Наряду со статистическими подходами в рамках экономофизики стали широко использоваться для анализа экономических задач и методы динамического моделирования эволюции традиционных экономических характеристик [8; 9].

Ещё одно перспективное направление, которое с полным правом должно быть отнесено к предмету экономофизики, – это ресурсно-потокное описание явлений и процессов [1; 3; 4; 11; 12] в сложных развивающихся системах, к которым относятся биологические, экологические, социальные и экономические и, в том числе, технолого-экономические и демографические системы. Суть ресурсно-потокного рассмотрения состоит в использовании физических подходов для анализа потоков ресурсов (энергии, вещества и информации) в этих системах и их окружении [1; 3; 4; 11; 12] и формулировке физических критериев (в том числе и эмпирических обобщений), определяющих эффективность функционирования социально-экономических систем и технолого-экономических систем [3; 11; 12], технических устройств [1; 4], и направления эволюции этих систем [3; 11]. Такой подход, в частности, позволяет на основе концепции биосферной (экологической) цены [11] проводить оценки результатов тех или иных действий с точки зрения изменения потоков и запасов ресурсов (в том числе и денежных [12]) для любых экономических агентов и систем, имеющих отношение к рассматриваемым явлениям и процессам. Именно последовательное применение таких подходов в совокупности с использованием классических физических статистических и динамических методов и моделей [8; 9], по-нашему мнению, и должно составлять основу экономофизики, как междисциплинарного раздела в системе знаний.

С использованием изложенного выше подхода сформулируем понятие «развивающаяся система» и рассмотрим алгоритм и выводы при его использовании для анализа эволюции различных развивающихся систем и сформулируем универсальное физическое определение устойчивого развития системы и безопасности её функционирования.

На практике уже несколько десятилетий ведётся практически значимая дискуссия по проблемам устойчивого развития, социально-экономической и экологической безопасности [7].

Устойчивое развитие, в частности, подразумевает совместную непротиворечивую коэволюцию, т.е. совместное и безопасное развитие социальных, экономических и экологических систем.

Решая вопрос описания совместного развития систем различного типа, входящих в единую интегрированную систему, развитие и безопасность которой необходимо количественно охарактеризовать, надо придерживаться следующего алгоритма анализа, включающего следующие этапы:

- выбор субъектов развития и безопасности для каждой развивающейся системы, интегрированной в полную систему, являющуюся итоговым объектом рассмотрения;
- определение объектов (характеристик) развития и безопасности отдельных систем;
- введение мер развития и безопасности для различных индивидуальных субъектов каждой из систем, составляющих полную систему;
- принятие способа сравнения количественных характеристик развития и безопасности для различных субъектов развития;
- выбор способа для введения интегральной оценки развития и безопасности системы, включающей совокупность различных субъектов (частных систем) развития – т.е. введение интегральной меры развития и безопасности.

Необходимо ещё раз подчеркнуть, что введение универсальных мер развития и уровня безопасности (опасности), применимых для развивающихся систем различного типа – это практическая необходимость, связанная с проблемами устойчивого развития и обеспечения безопасности, в том числе, и экологической.

Следуя вышеописанному алгоритму, выделим субъекты и объекты развития и безопасности, в том числе, и экологической безопасности. К субъектам развития и безопасности должны быть отнесены:

- личность;
- группы людей, вообще говоря, в различных ситуациях объединённые по различным принципам;
- технологические, экономические и социальные структуры, в которых активным движущим эволюционным фактором является человек;
- биологические и экологические системы и структуры, эволюция которых определяется биологическим (биотическим) началом;
- биогеофизические (и биогеологические) системы и структуры, в которых направление эволюции определяется взаимодействием живой и косной материи (биотических и абиотических компонент);
- биосфера в целом, включающая и абиотическую, и биотическую, в том числе, разумную компоненты.

К объектам, характеризующим субъекты развития и безопасности, должны быть, прежде всего, отнесены:

- жизненные интересы, отвечающие за условия для выживания и обеспечивающие развитие соответствующих систем и структур;
- материальные ресурсы, информационные и духовные потребности, для систем и структур с участием человека;
- природные ресурсы и окружающая среда, как материальная база для биологического и социального развития.

Показательным примером экономического подхода к количественной оценке уровня опасности (безопасности) являются основы теории риска и безопасности. Попытка введения универсальных мер опасности и безопасности в рамках этой теории, предполагает, в частности, определение понятия риска и выбор его количественных характеристик. Один из альтернативных количественных подходов для измерения уровня риска – это введение такого объекта как вектор риска, компонентами которого являются: вероятность (частота) наступления нежелательного события определённого типа (1), количественная оценка ущерба (в экономических приложениях, это, как правило, оценка в денежном выражении), обусловленная фактом наступления данного события (2), неопределённость в величинах (1) и (2). При этом при формировании вектора риска необходимо учитывать все типы нежелательных событий, т.е. вектор риска должен быть вектором весьма высокой размерности, иметь индивидуальные особенности для каждого из объектов обеспечения безопасности, и иметь количественные значения своих компонент, строго соответствующие определённым внешним и внутренним условиям существования объекта безопасности. Практическая применимость вектора риска состоит в возможности использования его для принятия решений по минимизации риска за счёт выбора оптимальных условий для объекта безопасности (выбора сценария для создания соответствующих условий). Эта возможность может быть реализована только в том случае, когда каждый из возможных сценариев (условий существования объекта безопасности) характеризуется соответствующим вектором риска и все векторы риска могут быть ранжированы с точки зрения предпочтения уровня безопасности объекта. С формальной точки зрения это означает, что должен существовать алгоритм свёртки многомерного вектора риска в одномерную величину ранга уровня опасности (безопасности), которая, по существу, и есть количественная мера риска, подлежащая минимизации с помощью выбора соответствующего сценария (условий существования объекта безопасности). Очень часто в упрощённых ситуациях такой ранговой величиной может являться математическое ожидание ущерба, а в случаях финансовых рисков такой величиной может являться дисперсия доходности (например, при формировании инвестиционного портфеля).

Таким образом, при возникновении необходимости решения конкретных экономических задач в сфере безопасности (в том числе и финансово-экономической) всегда подбираются некоторые количественные критерии, как правило, использующие денежные единицы измерения.

С другой стороны, следует отметить, что при рассмотрении задачи обеспечения безопасности в долгосрочном периоде она становится эквивалентной задаче обеспечения условий устойчивого развития системы рассмотрения.

В этой связи необходимо проанализировать понятие развивающейся системы, в том числе, с использованием физического формализма. К сожалению, в настоящий момент не существует универсальных общепринятых физических определений понятий развитие и развивающаяся система. Тем не менее, возможно использование дескриптивного метода для анализа этих понятий через системное описание свойств развивающихся систем, включающих субъекты развития, перечисленные нами ранее. К неотъемлемым свойствам развивающихся систем можно отнести следующее:

- сложный состав и сложная структура таких систем;
- иерархическая организация развивающихся систем, когда имеются и подсистемы, которые могут рассматриваться как развивающиеся, так и имеются реально (или потенциально) надсистемы более высокого уровня организации, которые также могут быть охарактеризованы как развивающиеся системы;
- постоянное взаимодействие развивающихся систем с окружающей средой, включающее обмен энергией, и/или веществом, и/или информацией;

- наличие взаимодействий с другими развивающимися системами (возможны разнообразные виды взаимодействий: взаимопомощь, конкуренция за ресурс и другие, например, все виды экологических взаимодействий, таких как хищничество, паразитизм, комменсализм, симбиоз, протокооперация, мутуализм, нейтрализм, аменсализм);

- существование различных путей эволюции (развития), среди которых стоит упомянуть:

- экстенсивное индивидуальное развитие;
- интенсивное индивидуальное развитие;
- эволюция (развитие) системы совместно с другими развивающимися системами как части сложной составной системы более высокого уровня организации;

- разнообразные комбинации указанных путей эволюции;
- распад и деградация системы;

- возможность достижения разных результатов эволюции (развития) системы на протяжении определённых временных интервалов, в частности:

- индивидуальная экспансия и эволюция экстенсивного типа;

- индивидуальная экспансия за счёт интенсивного развития системы (т.е. усложнения структуры и установления новых внутренних связей и взаимодействий);

- интеграция и совместная эволюция с элементами окружающей среды и другими развивающимися системами в качестве составной части развивающейся системы более высокого уровня иерархической организации;

- поглощение одной развивающейся системы другой и использование её подсистем в качестве ресурса и составных частей поглотившей её системы;

- разрушение соответствующей системы.

Физический формализм по отношению к описанию процессов и явлений, вообще, и по отношению к развивающимся системам, в частности, состоит в применении ресурсно-энергетического рассмотрения, т.е. в детальном анализе потоков энергии, вещества и информации, а также процессов их трансформации.

Применение физического (ресурсно-энергетического) рассмотрения по отношению к развивающимся системам позволяет предложить схему, представленную ниже (рис. 1), в соответствии с которой появляется возможность выявления и физических критериев развития. Действительно, эмпирическое обобщение (табл. 1) многочисленных наблюдений за развивающимися системами позволяет сформулировать положение, в соответствии с которым основная цель любой развивающейся системы – это задача выживания и, по возможности, дальнейшей экспансии. С физической точки зрения достижение этих целей возможно только за счёт целенаправленного воздействия на внешнее окружение и внутренние структуры с целью выживания и совершенствования функционирования самой развивающейся системы, то есть за счёт возможности производить определённую работу над внешними и внутренними объектами системы. Именно мощностные характеристики развивающихся систем и являются определяющими для перспектив их выживания, функционирования и дальнейшего развития.

Таким образом, физически измеримыми параметрами, которые могут быть мерами развития сложных систем являются их энергетические (свободно-энергетические) характеристики. При этом отчётливо понимая, что любые воздействия развивающихся систем на внешние и свои внутренние объекты и структуры имеют конкретные проявления (с точки зрения вида энергии воздействия, трансформации веществ и информации и т. д.) и в каждом конкретном случае определяются целесообразностью и текущим моментом,

Необходимо констатировать, что интегральная способность развития определяется именно наличием интегральных запасов свободной энергии и наличием технологических структур, использующих запасы этой энергии для решения текущих задач обеспечения

функционирования, решения задач обеспечения безопасности и выживания, а в перспективе и устойчивого развития.

Таким образом, эмпирическое обобщение свойств развивающихся систем в рамках физического подхода (энергетического рассмотрения) позволяет сформулировать и определить процесс развития как автокаталитического процесса запасаания (а затем и дальнейшего использования) свободной энергии. Следствием этого эмпирического обобщения является и классификация возможных стратегий развития, среди которых, прежде всего, можно выделить стратегию увеличения притока свободной энергии извне и стратегию уменьшения диссипации свободной энергии внутри системы в ходе её функционирования, т. е. условно можно также в рамках энергетического рассмотрения выделить, так называемые, энтальпийные и энтропийные стратегии развития.

Рис. 1. Схематичное представление реализации физического подхода к анализу развивающихся систем.

Таблица 1. Эмпирические обобщения физических характеристик развивающихся систем.

Источник развития	Поток свободной энергии ($g = h - txs$)
Инструменты развития	Структуры преобразования энергии, вещества и информации
Направление развития	Увеличение возможности активного влияния на окружающую среду и её объекты и на структуры управления внутренними процессами в системе, а значит увеличение мощностных характеристик системы в целом, в том числе, и скорости запасаания свободной энергии
Универсальные меры развития	Запасы свободной энергии и скорость запасаания свободной энергии

При этом следует обратить внимание, что поскольку в соответствии с классификацией свойств развивающихся систем, рассмотренной выше, развивающаяся система – это иерархически организованная система развивающихся подсистем, возможна и стратегия развития, когда каждая из подсистем функционирует в относительно стационарном режиме при примерно постоянных запасах (или немного увеличивающихся запасах) свободной энергии, а система в целом может несколько увеличивать скорость и/или запасы свободной энергии.

Проведённое физическое рассмотрение соответствует реализации оптимизационного подхода, характерного для экономического анализа. Напомним, что экономика – это научная и практическая сфера деятельности, направленная на решение задач *оптимального* использования ограниченных ресурсов.

Для решения практических задач экономики с использованием развиваемого физического подхода при анализе поведения развивающихся систем в качестве параметра оптимизации может использоваться интегральная мера развития – скорость запасания свободной энергии. Заметим, что в ходе развития в результате конкуренции и кооперации развивающихся систем выживают те из них, которые обладают в данных условиях лучшими динамическими (мощностными) характеристиками запасания и использования свободной энергии.

Говоря о конкретных оптимизационных задачах, можно отметить, что при их решении в качестве параметра оптимизации может использоваться не только скорость запасания свободной энергии, но и характеристики, функционально с нею связанные, или даже просто хорошо коррелирующие с ней. Таким образом, параметры оптимизации поведения развивающихся систем могут иметь не только размерность мощности. Например, в качестве такого параметра могут выступать и статические характеристики, в частности, величина запасов свободной энергии в системе на определённый момент времени или такие псевдостатические характеристики, как время достижения соответствующих статических или динамических характеристик.

В каждом конкретном случае выбор оптимизационного параметра может быть связан с определёнными удобствами и уровнем знания системы. Например, для характеристики развития популяции может использоваться её численность или скорость роста её численности, в частности, в области развития животноводства – поголовье (или прирост поголовья) соответствующего вида животных. Очевидно, что эти характеристики прекрасно коррелируют с запасами (и/или скоростями запаса) свободной энергии в рассматриваемой популяции.

Говоря об эквивалентности задач обеспечения устойчивого развития и обеспечения безопасности в долгосрочном периоде, следует упомянуть и о том, что для краткосрочного периода упрощенный физический критерий обеспечения безопасности состоит в том, что необходимо, чтобы величины потоков энергии, вещества и информации между системой и внешней средой и между компартаментами системы находились в допустимых пределах для данного краткосрочного периода.

Проведенный анализ демонстрирует перспективность эконофизического подхода к анализу проблем устойчивого развития и безопасности.

Данная статья является первой в планируемой серии публикаций, посвященных более подробному анализу этих проблем и обобщению полученных результатов. Ближайшие публикации будут посвящены физическому анализу вопросов формирования стоимости процессов и объектов, а также вопросам оценки эффективности технологий и технических устройств, которые частично были рассмотрены нами ранее [1; 3; 4; 11; 12].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бугаев А.С. Католюминесцентные источники света (современное состояние и перспективы) / А.С. Бугаев, В.Б. Киреев, Е.П. Шешин, А.Ю. Колодяжный // Успехи физических наук. 2015. Т. 185. № 8. С. 853-883.
2. Грачёв И.Д. Методология и эконофизический инструментальный моделирования и институциональной реализации экономического прогресса: автореферат дисс. докт. экономических наук: Москва. ЦЭМИ РАН. 2010. 40 с.
3. Киреев В.Б. Эконофизика, технологическое и социально-экономическое развитие // Труды 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ. 18–24 ноября 2019 года. Тезисы. Нано-, био-, ин-

формационные, когнитивные и социогуманитарные науки и технологии. Москва. МФТИ. 2019. С. 27-30.

4. Киреев В.Б., Шешин Е.П. Перспективы использования автоэмиссионных источников света для тепличных хозяйств / В.Б. Киреев, Е.П. Шешин // Одиннадцатая Международная конференция «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология». Сборник тезисов докладов. Москва, Троицк. 2018. С. 214-216.

5. Кузьмин И.И. Риск и безопасность: концепция, методология, методы: автореферат дис. ... докт. физико-математических наук. Москва. 1993. 72 с.

6. Мантенья Р., Стенли Ю. Введение в эконофизику. Корреляция и сложность в финансах. Москва: Либроком. 2009. 192 с.

7. Повестка дня на XXI век/ Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года. URL: <https://www.un.org>.

8. Романовский М.Ю., Романовский Ю.М. Введение в эконофизику: статистические и динамические модели. Учебник, Изд. 2-е, испр. и доп. М. Ижевск: Институт компьютерных исследований. 2012. 340 с.

9. Чернавский Д.С. Об эконофизике и её месте в современной теоретической экономике / Д.С. Чернавский, Н.И. Старков, С.Ю. Малков, Ю.В. Косе, А.В. Щербаков // Успехи физических наук. 2011. Т. 181. № 7. С. 767-773.

10. Evstigneev I.V. Mathematical financial economics. A basic introduction. / I.V. Evstigneev, T. Hens, K.R. Schenk-Hoppe. Springer. 2016. 198 p.

11. Kireev V.B. Can ecological safety and sustainable development be treated as a physical concept? // CEES Working Paper No 134, The center for energy and environmental studies. Princeton University. 1996. 11 p.

12. Kireeva G. I. What is money? The money cost from the point of view of a physicist. / G.I. Kireeva, V.B. Kireev // CEES Working Paper No 135, The center for energy and environment studies. Princeton University. 1996. 13 p.

© Киреев В.Б., 2022.